

ADVOKATURA- INSON HUQUQ VA ERKINLIKLARINING TAYANCHI**Muxriddinov Xayitbek Muzaffarjon o'g'li**

Toshkent Davlat Transport Universiteti

talabasi Ilmiy rahbar: Jumaqulov Xusniddin Shokir o'g'li

Toshkent davlat transport universiteti assistent o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqola fuqarolik jamiyatining muhim instituti bo'lgan advokatura faoliyatining huquqiy asoslari, mohiyati va jamiyatdagi o'rnini ochib beradi. Unda advokaturaning asosiy vazifalari- jismoniy va yuridik shaxslarga malakali yuridik yordam ko'rsatish, ularning huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish kabi jihatlar yoritilgan. Shuningdek, O'zbekistonda advokatura faoliyatining tashkiliy shakllari (advokatlik byurosi, firmasi, hay'ati) va so'nggi yillarda mazkur tizimda amalga oshirilayotgan uning mustaqilligini oshirish va kasbga kirishni soddalashtirishga qaratilgan islohotlar tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Advokatura, huquqlarni himoya qilish, inson huquqlari, Konstitutsiya, sha'n va qadr-qimmat, huquqiy tenglik, yuridik yordam qonuniy manfaatlar.

Аннотация: Данная статья раскрывает правовые основы, сущность и роль адвокатуры как важного института гражданского общества. В ней освещаются основные задачи адвокатуры — оказание квалифицированной юридической помощи физическим и юридическим лицам, защита их прав и законных интересов. Кроме того, рассматриваются организационные формы адвокатской деятельности в Узбекистане (адвокатское бюро, фирма, коллегия) и анализируются реформы последних лет, направленные на повышение независимости адвокатуры и упрощение доступа к данной профессии.

Ключевые слова: Адвокатура, это защита прав, прав человека, Конституции, чести и достоинства, юридического равенства, оказание правовой помощи и защита законных интересов.

Annotation: This article reveals the legal foundations, essence, and role of the advocacy (bar) as an important institution of civil society. It highlights the main functions of the advocacy — providing qualified legal assistance to individuals and legal entities, as well as protecting their rights and legitimate interests. In addition, the article analyzes the organizational forms of advocacy in Uzbekistan (law offices, firms, and collegiums) and the recent reforms implemented in this system aimed at increasing its independence and simplifying entry into the profession.

Keywords: Advocacy, protection of rights, human rights, the Constitution, honor and dignity, legal equality, legal assistance, and legitimate interests.

Kirish

Yangi tahrirdagi konstitutsiyamizda advokaturaga bag'ishlangan yangi bob kiritilganligini tarixiy ahamiyatga ega voqelik hisoblanadi. Zero, bu orqali ayblov va himoya tomonlarining tom manoda tengligini ta'minlashning mustahkam konstitutsiyaviy asoslari yaratildi.

Shuningdek «Advokatlar faoliyatining kafolatlari va advokatlarning ijtimoiyhimoyasi to'g'risida»gi Qonunning normalariga konstitutsiyaviy maqom berildi.

Endilikda advokaturaning bosh g'oyasi – prinsipi nazarda tutilmoqda. Advokatura faoliyati qonuniylik, mustaqillik va o'zini o'zi boshqarish prinsiplarigaasoslanishi qat'iy belgilangan.

Hozirgi davrda huquqiy demokratik davlat va kuchli fuqarolik jamiyatini barpo etish yo'lida advokatura institutining o'rni beqiyosdir. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida mustahkamlangan inson huquqlari va erkinliklarining oliy qadriyat ekanligi tamoyili, ayniqsa, har bir shaxsning o'z huquqlarini himoya qilish uchun malakali yuridik yordam olish huquqi orqali to'laqonli namoyon bo'ladi. Advokatura aynan shu konstitutsiyaviy kafolatni amaliyotga tatbiq etuvchi, shaxs bilan davlat organlari o'rtasida huquqiy muvozanatni saqlovchi mustaqil kasbiy birlashmadir.

Advokatlik faoliyatining samaradorligi – nafaqat ayrim shaxslarning taqdiri, balki butun sud-huquq tizimining adolatligi va jamiyatda qonun ustuvorligini ta'minlashning asosiy mezoni hisoblanadi. Shu sababli, advokatura institutining mohiyatini, uning oldida turgan asosiy vazifalarni va O'zbekistonda ushbu sohada amalga oshirilayotgan islohotlarning ahamiyatini tahlil qilish muhim dolzarb masaladir. Ushbu maqola advokatura – inson huquqlari va erkinliklarining tayanchi sifatida qanday shakllanayotganini yoritishga bag'ishlanadi.

Asosiy qism

Ilk bor Konstitutsiyaga aynan advokaturaga bag'ishlangan alohida bob – XXIV bob kiritildi. Bu bob ikki moddadan iborat bo'lib, 141-142 moddalarni o'z ichiga oladi ular advokaturaning asosiy vazifalarini, faoliyat prinsiplarini va advokatlar faoliyatining konstitutsiyaviy kafolatlarini belgilab beradi.

141-modda Jismoniy va yuridik shaxslarga malakali yuridik yordam ko'rsatish uchun advokatura faoliyat ko'rsatadi.

Advokatura faoliyati qonuniylik, mustaqillik va o'zini o'zi boshqarish prinsiplariga asoslanadi.

Advokaturani tashkil etish va uning faoliyati tartibi qonun bilan belgilanadi.

142-modda

Advokat o'z kasbiy vazifalarini amalga oshirayotganda uning faoliyatiga aralashishga yo'l qo'yilmaydi.

Advokatga o'z himoyasidagi shaxs bilan moneliksiz va xoli uchrashish, maslahatlar berish uchun shart-sharoitlar ta'minlanadi.

Advokat, uning sha'ni, qadr-qimmatini va kasbiy faoliyati davlat himoyasida bo'ladi va qonun bilan muhofaza qilinadi.¹⁸⁸

Qonuniylik prinsipining bir nechta xususiyatlari bor: birinchidan, advokatlik faoliyatida qonun ustuvorligi taminlanadi; ikkinchidan, advokatlik faoliyati qonunga zida bo'lmasligi va uchinchidan yuridik yordam ko'rsatishda qonun bilan taqiqlanmagan faoliyatga ruxsat beriladi.

Shuningdek, mustaqillik prinsipiga ko'ra advokatlik faoliyatiga har qanday davlat organi yoki nodavlat tashkilot, mansabdor shaxsning aralashuvi qat'iy taqiqlanadi. Advokatning protsessual mustaqilligi ta'minlanadi.

O'zini o'zi boshqarish prinsipi shuni anglatadiki, advokaturaga doir barcha masalalar faqat advokatlarning o'zlari, ya'ni ularning hamjamiyati tomonidan hal etiladi. Boshqacha aytganda, advokatlik faoliyatiga kirish istagidagi nomzodlarni qabul qilish, advokatlarning intizomiy ishlarini ko'rib chiqish, shuningdek, Advokatlar palatasi boshqaruv organlarini shakllantirish kabi jarayonlar to'liq advokatlarning o'z irodasi asosida amalga oshiriladi. Bu holat esa advokatlarning kasbiy mustaqilligini ta'minlovchi muhim kafolat hisoblanadi.

Qisqacha qilib aytganda, turli huquqiy tizimlar va mamlakatlardagi advokatura institutlarini qiyosiy huquqiy tahlil yordamida o'rganish birinchidan, hozirgi zamonda advokaturaning roli, funksiyasi va rivojlanish qonuniyatlarini tushunib yetishga, ikkinchidan, advokatlik faoliyatining huquqiy asoslarini, advokatlik faoliyati amaliyotini takomillashtirishga, uchinchidan, advokatura instituti bilan bog'liq nazariy bilimlarni o'rganish, advokatlarning umumiy va kasbiy madaniyatini oshirishga ko'maklashadi.

O'zbekiston respublikasida advokatura faoliyatining huquqiy asoslari "Advokatura to'g'risidagi"¹⁸⁹ qonun va boshqa normative-huquqiy hujjatlar bilan

¹⁸⁸ O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi 2023-yil 30-aprel

¹⁸⁹ Advokatura to'g'risidagi qonun

belgilangan. Ushbu hujjatlar advokatlarning huquqlari, majburiyatlari, kasbiy etikasi, shuningdek ularning mustaqilligini kafolatlaydi.

Har bir davlatni rivojlantirish, uni isloh qilish hamda rivojlangan davlatlar qatoriga kiritish uchun harakat qilinayotganda albatta kamchiliklar bo'lishi tabiiy hol. Bu kamchiliklarni hamma sohalar kabi advokatura tizimida ham uchratish mumkin. Keyingi yillarda mamlakatimizda inson huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini himoya qilinishini ta'minlashning samarali institutlaridan biri sifatida advokaturaning o'rni va ahamiyatini oshirish bo'yicha keng ko'lamli islohotlar amalga oshirildi.

Mamlakatimiz siyosiy hayotida ro'y berayotgan muhim o'zgarishlar, iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy-madaniy, sud-huquq sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar advokatura tizimini ham zamon bilan hamohang tarzda rivojlantirish, qonunchilik huquqiy bazasini takomillashtirib borishni taqozo etmoqda. O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgandan to shu kungacha jamiyat hayotining barcha sohalarini kabi sud-huquq tizimining ajralmas qismi bo'lgan advokatura tizimi ham uzluksiz ravishda rivojlanib, takomillashib bordi.¹⁹⁰

Bundan tashqari, bugungi kunda fuqarolarga yuridik yordam ko'rsatish dolzarb masalaga aylanib borayotganligi sabab, advokatura institutini yanada rivojlantirish maqsadida bir qator ishlar amalga oshirilmoqda.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, advokatura institutining rivojlanishi fuqarolik jamiyatining yuksalishi va huquqiy davlat barpo etish jarayonining ajralmas tarkibiy qismi hisoblanadi. Advokatura nafaqat jismoniy va yuridik shaxslarning huquq hamda qonuniy manfaatlarini himoya qilish vositasi, balki jamiyatda huquqiy madaniyatni shakllantirish, adolat tamoyillarini qaror toptirish va qonun ustuvorligini ta'minlashning muhim mexanizmidir.

Advokatlarning kasbiy mustaqilligi va o'zini o'zi boshqarish tamoyilining amalda to'liq ishlashi advokatura faoliyatining samaradorligini belgilovchi asosiy omillardandir. Bugungi kunda O'zbekistonda advokatura tizimini isloh qilish, uni xalqaro andozalarga yaqinlashtirish, malakali huquqiy yordam ko'rsatish mexanizmlarini takomillashtirish yo'lida amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar bu institutning jamiyatdagi nufuzini yanada oshirmoqda. Shu bois, advokatura nafaqat huquqiy himoya vositasi, balki adolatli, demokratik va inson manfaatlariga xizmat qiluvchi jamiyatning ajralmas tayanchi sifatida e'tirof etilishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar

¹⁹⁰ Advokatura. Darslik. Mualliflar jamoasi. - Toshkent: TDYU, 2019.

1. O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi
2. O'zbekiston Respublikasining qonuni 27.12.1996 yildagi 349-I-son
3. O.T.Xusanov. Konstitutsiyaviy huquq. Darslik. Toshkent. "Adolat" 2013.
4. Konstitutsiyaviy huquq dasrlik. Yuridik fanlari doktori., professor Dadasheva Aqida Abdujabbarovna va Yuridik fanlari nomzodi, dotsent v,b., Egamberdieva Nargiza Xalimbaevna .